

КАРБОНАТНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Мамадалиев Адхамжон Тухтамирзаевич

Наманганский инженерно-строительный института
160103, Республика Узбекистан, г. Наманган, ул. И. Каримов, 12
Adhamjon6300@gmail.com

Аннотация: В статье приведены сведения о карбонатных минералах — кальците, доломите, азурите и малахите, а также сведения об их химическом составе, распространенности, механических свойствах, происхождении и практическом значении.

Ключевые слова: Углекислота, оптические свойства, карбонатные минералы, строительные камни, осадок, кальцит, цемент, известь, доломит, малахит, азурит, малахит

Annotation: The article provides information about carbonate minerals - calcite, dolomite, azurite and malachite, as well as information about their chemical composition, abundance, mechanical properties, origin and practical significance.

Keywords: Carbon dioxide, optical properties, carbonate minerals, building stones, sediment, calcite, cement, lime, dolomite, malachite, azurite, malachite

Введение. Карбонаты представляют собой соли карбонатной кислоты, обычно встречающиеся в качестве породообразующих минералов в осадочных и метаморфических породах. Основу кристаллической структуры карбонатов составляют плоскостные комплексные анионы, которые могут соединяться друг с другом, образуя цепочечные, слоистые или каркасные структуры. В их кристаллических решетках принимают участие самостоятельные элементы, не распадающиеся даже при расплавлении минерала. Наиболее распространены кальцит, магнезит, доломит и малахит

Минерал кальцит CaCO_3 . Название происходит от латинского слова «calc» — известь, синоним – известняковый шпат. Химический состав: Ca = 40,04%; C = 12%; O = 47,96%. В качестве сплава Mg, Fe, Mn иногда могут быть Zn, Sr. Сингония тригональная, симметрия дитригональная – скаленоэдрическая – L33L23PC

Происхождение кальцита в основном формируется в осадочных, биогенных, гомогенных, гидротермальных жилах и магматических карбонатах. Кальцит в изобилии встречается в Чоткало-Курамских горах нашей республики, в рудниках Западного и Южного Узбекистана. Кальцит используется в строительной отрасли народного хозяйства. Кальцит используется в качестве сырья при производстве строительных камней, извести, цемента, а метаморфически измененные известняки, т. е. мраморы, служат прекрасным облицовочным материалом. В настоящее время в нашей независимой Республике увеличивается количество заводов по производству высококачественного цемента из известняковых минералов. В результате цена цемента, необходимого для строительства, падает.

Еще одним карбонатным минералом является доломит, который состоит из определенных слоев. Доломит назван в честь французского инженера Доломе, который первым его открыл, а его химическая формула $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$.

Результаты. Химический состав доломита, мас. %: Ca-21,73, Mg-13,18, C-13,03, O-52,06, Fe и Mn встречаются в виде смеси. Цвет доломита серовато-белый, иногда с желтоватым, коричневатым и зеленоватым оттенком. Блеск стеклянный. Плоскость соединения идеально ромбоэдрическая (1011). Твердость 3,5-4, Относительная масса 2,8-2,9 г/см³. Сингония тригональная, окраска обычно белая, желтая и коричневая в землистых массах. Цвет линии белый, светло-желтый или светло-серый. Блеск стеклянный по бокам кристаллов. прозрачность - непрозрачный.

Доломит в основном образуется в результате осадконакопления. В Узбекистане в изобилии встречается в Чоткало-Курамских горах, на рудниках Западного и Южного Узбекистана. Применяется как огнеупорный материал, в металлургии, как строительный материал, в области химии и других областях. В настоящее время из доломитов производят минеральные удобрения. Фосфорно-кальциевые удобрения получены из местного карбонатного сырья под руководством профессора Наманганского инженерно-строительного института И.Шамшидинова.

Другим видом карбонатных минералов является малахит - $\text{Cu}_2[\text{CO}_3](\text{OH})_2$, происходящее от греческого слова "malaxe", что означает цветок. Вероятно, ему дали такое название, потому что он напоминает цвет этого растения. Химический состав, мас. %: Cu=57,5; C=5,4; H=0,9; O=36,2, и CaO, Fe_2O_3 , SiO_2 и т.д. бывают в виде смеси. Сингония моноклиновая, вид по симметрии – призматический – L2PC.

Внешний вид малахита моноклиновый, кристаллы призматические, встречается очень редко. Сингония является моноклиновой и встречается в зеленом цвете.

Цвет линии светло-зеленый, блеск от стекловидного до алмазоподобного, у волокнистых пород шелковистый. Твердость — 3,5-4. Хрупкий. Связь идеальна. Плотность — 3,9-4,0.

Малахит встречается в основном только в зоне окисления медносульфидных месторождений, особенно там, где он концентрируется в известняках или там, где первичные минералы богаты карбонатами.

Разновидности малахита, встречающиеся в больших массах, используются в различных декоративных работах и роскошные предметы - вазы, шкатулки с красивыми цветами и рисунками, используется для получения столов и других вещей. Мелкий порошок малахита типы

используются в крашении. Кроме малахитовых руд медь выплавляется вместе с минералами

Азурит- $\text{Cu}_3[\text{CO}_3]_2[\text{OH}]_2$. Название происходит от французского слова «лазурь» — голубой. Синоним: медная лазурь. Название происходит от французского слова «лазурь» — лувард, цвет воздуха. Синоним - медно-голубой (медно-синий). Химический состав: Cu – 67%; C – 4,2%; O – 28,1%; H – 0,7%. Сингония моноклинная, симметрия призматическая – L_2PC .

Наблюдаемые кристаллы имеют форму коротких столбиков или призм, а также толстых таблеток. Преимущественно друзы мелких кристаллов, цельное зернистые массы, иногда агрегаты и земляные массы, имеющие структуру радиальных валов находится в почвовидную разновидность называют медно-голубой. Цвет азурита темно-синий, а зернистые кучи светло-коричневые. Линия ровная, твердость 3,5-4 ломкая. Связь идеальна. Плотность - 3,7-3,9 г/см³.

Азурит почти всегда встречается вместе с малахитом в небольших количествах. Это вызвано окислением первичных минералов, главным образом меди. В Узбекистане его можно найти на рудниках Коргошинкон, Лочинхана и рудниках Южного Узбекистана.

Азурит направляют в металлургические печи для плавки вместе с другими кислородными соединениями меди в народном хозяйстве. Чистый азурит можно использовать для изготовления синего красителя.

Выводы. В заключение можно сказать, что учитывая тот факт, что карбонатные полезные ископаемые широко распространены на территории нашей Республики и имеют большое значение для народного хозяйства, их изучение и анализ по видам представляется актуальным.

Литература

1. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Possibilities of Using New Pedagogical Technologies in Teaching the Subjects of Emergency Situations and Civil Protection. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 451
2. Tukhtamirzaevich, M. A., & Akhmadjanovich, T. A. (2022). CAUSES OF THE OCCURRENCE OF LANDSLIDES AND MEASURES FOR ITS PREVENTION. *Scientific Impulse*, 1(5), 2149-2156.
3. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Interactive educational methods in teaching the subject of physicochemical properties of minerals. *Scientific Impulse*, 1(6), 1718-1725.
4. Мамадалиев, А. Т., & Мамаджанов, З. Н. Фавқулодда вазиятлар ва аҳоли муҳофазаси. *Дарслик. Тошкент.2.*
5. Bakhridinov, N.S., & Mamadaliyev, A.T. (2022). DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN THROUGH INNOVATIVE ACTIVITIES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4).
6. Шамшидинов, И., Мамаджанов, З., Мамадалиев, А., & Ахунов, Д. (2014). Ангрен каолинларига термик ишлов бериш жараёни саноат шароитида ўзлаштириш. ФарПИ илмий-техник журнали. *Фаргона*, 4, 78-80.
7. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). NATURALLY OCCURRING CARBONATE MINERALS AND THEIR USES. *Scientific Impulse*, 1(5), 1851-1858.
8. Mamadaliyev, A. T. (2022). The movement of the population when a flood happens. *Scientific Impulse*, 1(5).
9. Mamadaliyev, A. T. (2022). Naturally occurring carbonate minerals and their uses. *Scientific Impulse*, 1(5).
10. Mamadaliyev, A. T., & Bakhridinov, N. S. (2022). Teaching the subject of engineering geology on the basis of new pedagogical technology. *Scientific Impulse*, 1(5).

- 11.FROM, D. O. R. C. C. (2022). CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE. *CIVIL ENGINEERING*, 94(1).
- 12.Tuxtamirzayevich, M. A. (2020). Study of pubescent seeds moving in a stream of water and mineral fertilizers. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 489
- 13.Мамадалиев, А. Т., & Мухторалиева, М. А. БХ Шарапов Принципы обучения специальностям в области строительства. *Научный электронный журнал «матрица научного познания»*.
- 14.Vafakulov, V. B. (2023). QAMCHIQ DOVONIDAGI XIMOYA INSHOOTLARIGA QOR KO 'CHKISI TA'SIRINI TAHLIL QILISH. *Экономика и социум*, (2 (105)), 172
- 15.Tukhtamirzaevich, M. A., & Bakhramovich, V. V. (2023). JUSTIFY THE REQUIREMENTS FOR THE PARAMETER OF AVALANCHE IMPACT ON PROTECTIVE STRUCTURES OF MOUNTAIN ROADS. *Scientific Impulse*, 1(7), 678
- 16.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Мамадалиев, А.Т.(2023). ЭКОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЯНГИ ТИЗИМИ. *PEDAGOG*, 6(4),391-399.
- 17.Мамадалиев, А.Т.(2023).ОКСИДЛИ МИНЕРАЛЛАРНИНГ ТАБИАТДА УЧРАШИ ВА ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ УЧУН АҲАМИЯТИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*,2(18),470-478.
- 18.Ризаев, Б. Ш., Мамадалиев, А. Т., Мухторалиева, М. А., & Назирова, М. Х. (2022). Эффективные легкие бетоны на их основе пористых заполнителей. In *Современные тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации* (pp. 121-125).
19. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). DIMENSIONS AND JUSTIFICATION OF OPERATING MODES FOR PANING DEVICE OF HAired COTTON SEEDS WITH MACRO AND MICRO FERTILIZERS. In *International scientific-practical conference on" Modern education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 5).
- 20.Umarov, I. I., Mukhtoraliyeva, M. A., & Mamadaliyev, A. T. (2022). Principles of training for specialties in the field of construction. *Jurnal. Актуальные научные исследования в современном мире. UKRAINA.*–2022.

- 21.Мамадалиев, А. Т. (2022, December). ИНЖЕНЕРЛИК ГЕОЛОГИЯСИ ФАНИ МАВЗУСИНИ ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ЎҚИТИШ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 494-504).
- 22.Мамадалиев, А. Т. (2022). Карбонатли минераллар ва уларнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(10).
- 23.Mamadaliyev, A. T., & Umarov, I. (2022). Texnikaning rivojlanish tarixi. *PEDAGOGS jurnali*, 2(1), 232-235.
- 24.Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). FLOODING IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE MOVEMENT OF THE POPULATION THEREIN. *Scientific Impulse*, 1(5), 2285-2291.
- 25.Тўхтақўзиев А, Р. А., Мамадалиев, А. Тукли чигитларни қобиклаш барабанининг параметрларини назарий асослаш. ФарПИ илмий-техник журнали. *Фарғона, 2012* йм (2), 34-36.
- 26.Гафуров, К., Шамшидинов, И. Т., Арисланов, А., & Мамадалиев, А. Т. (1998). Способ получения экстракционной фосфорной кислоты. *SU Patent*, 5213.
- 27.Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ. *PEDAGOG*, 6(3), 147-157.
- 28.Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). SPIRITUAL PREPARATION OF THE POPULATION WHEN EMERGENCY SITUATIONS OCCUR. *PEDAGOG*, 6(6), 84-93
- 29.Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). PRINCIPLES OF FORMATION OF ECOLOGICAL EDUCATION AND UPBRINGING. *PEDAGOG*, 6(5), 460-469.
- 30.Mamadjanov, Z., Mamadaliev, A., Bakieva, X., & Sayfiddinov, O. (2022). СУЮҚ ЎҒИТАММИАКАТЛАР ОЛИШ ВА УЛАРНИ ИШЛАТИШ УСУЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1(A7), 309-315.
- 31.Мамадалиев, А.Т. (2021). Теоретическое обоснование параметров чашеобразного дражирующего барабана. *Universum: технические науки*, (6-1 (87)), 75-78.
32. УЗБЕКИСТАН, Р. (2022). CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE. *CIVIL ENGINEERING*, 95(2).

33. Мамадалиев, А. Т., & Бакиева, Х. А. СУЮҚ ЎҒИТ-АММИАКАТЛАР ОЛИШ ВА УЛАРНИ ИШЛАТИШ УСУЛЛАРИ Мамаджанов Зокиржон Нематжонович. *PhD, доцент.*
34. Мамадалиев, А. Т. (2022). Уруғлик чигитларни макро ва микроўғитлар билан қобикловчи қурилманинг ўлчамлари ва иш режимларини асослаш. In *МИРОВАЯ НАУКА 2022. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ* (pp. 54-57).
35. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Landslide occurrence in the territory of our republic and measures to prevent them. *PEDAGOG*, 6(2), 372-381.
36. Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). Минералогия, кристаллография ва кристаллохимия фани мавзусини интерфаол таълим методлари асосида ўқитиш. *PEDAGOG*, 6(3), 63-73.
37. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). The flood phenomenon observed in the territories of our republic and the fight against this phenomenon. *PEDAGOG*, 6(2), 333-342.
38. Тўхтақўзиев, А., Росабоев, А., & Мамадалиев, А. Тукли чигитларни қобиклаш барабанининг параметрларини назарий асослаш. ФарПИ илмий-техник журнали. *Фарғона, 2012йм (2)*, 34-36
39. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). RESULTS OF LABORATORY-FIELD TESTING OF Hairy SEEDS COATED WITH MINERAL FERTILIZERS. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 528-536).
40. Mamadaliev, A. (2019). THEORETICAL SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF THE CUP-SHAPED COATING DRUMS. *Scienceweb academic papers collection*
41. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). PLANTING SEEDS WITH NITROGEN PHOSPHORUS FERTILIZERS. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 2(1).
42. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). Компьютер хоналари учун ёритиш ва шамоллатишни ҳисоблаш. *Scientific Impulse*, 1(8), 995-1003.
43. Tukhtamirzaevich, M. A., Karimov, I., & Sadriddinovich, B. N. (2022). TEACHING THE SUBJECT OF ENGINEERING GEOLOGY ON THE BASIS OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGY. *Scientific Impulse*, 1(5), 1064-1072.

- 44.Вафакулов, В. Б., & Мамадалиев, А. Т. (2023). ТРЕБОВАНИЯ К СНЕГОЗАЩИТНЫМ БАРЬЕРАМ НА ГОРНЫХ ДОРОГАХ. *Universum: технические науки*, (2-1 (107)), 25-28.
- 45.Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Theoretical Study of Macro and Micro Fertilizer Compositions in the Water Solution of Mobile Seeds after Dropping from the Spreader. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(6), 357
- 46.Tuxtamirzaevich, M. A. (2021). Presowing Treatment of Pubescent Cotton Seeds with a Protective and Nutritious Shell, Consisting of Mineral Fertilizers in an Aqueous Solution and a Composition of Microelements. *Design Engineering*, 7046-7052.
- 47.Rosaboev, A., & Mamadaliyev, A. (2019). Theoretical substantiation of parameters of the cup-shaped coating drums. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 6(11), 11779-11783.
- 48.Mamadaliyev, A. (2002). УРУҒЛИК ЧИГИТЛАРНИ МАКРО ВА МИКРОЎҒИТЛАР КОМПОЗИЦИЯЛАРИ БИЛАН ҚОБИҚЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ҚУРИЛМАЛАРИ. *Scienceweb academic papers collection*.
- 49.Mamadaliyev, A. (2014). ТУКЛИ ЧИГИТЛАРНИ МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР БИЛАН ҚОБИҚЛОВЧИ ҚУРИЛМАНИНГ КОНУССИМОН ЁЙГИЧИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ. *Scienceweb academic papers collection*.
- 50.Mamadaliyev, A. (2021). Theoretical study of the movement of macro and micro fertilizers in aqueous solution after the seed falls from the spreader. *Scienceweb academic papers collection*.
- 51.Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2022). Преимущество отделения осадков, образующихся при концентрировании экстрагируемых фосфорных кислот. *Scientific Impulse*, 1(5), 1083-1092
- 52.Mukhtoraliyeva M. A. et al. Development of technology on the basis of scientific achievements.« //Матрица научного познания. – Т. 28. – С. 4-12.
- 53.Bakhodir, R., Adkhamjon, M., & Bakhtiyorovich, M. M. (2022). SHRINKAGE DEFORMATIONS OF CONCRETE IN NATURAL CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Universum: технические науки*, (2-7 (95)), 20-24.

- 54.Мамадалиев, А. Т. (2023). МИНЕРАЛЛАРНИНГ ФИЗИК КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ МАВЗУСИНИ ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ АСОСИДА ЎҚИТИШ. *STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD*, 2(4).
- 55.Мамадалиев, А. Т. (2023). ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ “ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ” НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ. *Экономика и социум*, (2 (105)), 789-794.
- 56.Мамадалиев, А. Т. (2023). ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ВА ФУҚАРО МУҲОФАЗАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Экономика и социум*, (1-2 (104)), 365-372.
57. Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). UDK 37.013. 42.504 NEW SYSTEM OF TEACHING ECOLOGY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 293-300.
58. Мамадалиев А. Т. и др. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 1676-1685.
- 59.Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Occurrence of Oxide Minerals in Nature and Importance for the National Economy. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 189-195.
- 60.Mamadaliyev,A.(2012).ТУКЛИ ЧИГИТЛАРНИ ҚОБИҚЛАШ БАРАБАНИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ НАЗАРИЙ АСОСЛАШ. *Scienceweb academic papers collection*
- 61.Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Lighting and Ventilation for Teaching Rooms. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(4), 634-642.
- 62.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Мамадалиев, А. Т. (2023). КОМПЬЮТЕР ХОНАЛАРИДА ЭЛЕКТР ХАВФСИЗЛИГИ ЧОРА ТАДБИРЛАРИНИ КЎРИШ. *PEDAGOG*, 6(5), 163-172.
63. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АУДИТОРИИ. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(5), 635-644.

64. Мамадалиев, А., Бахриддинов, Н., & Тургунов, А. (2023). ЎҚИТИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *Научный Фокус*, 1(1), 1751-1759.
65. Гафуров, К., Росабоев, А., & Мамадалиев, А. (2007). Дrajирование опущенных семян хлопчатника с минеральным удобрением. ФарПИ илмий-техник журнали. *Фаргона*,(3), 55-59.
66. Шамшидинов, И. Т., Мамаджанов, З. Н., Арисланов, А. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ. *Universum: технические науки*, (4-6 (109)), 17-23
67. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). FORMS AND METHODS OF ORGANIZATION OF CIVIL PROTECTION PROMOTION. *PEDAGOG*, 6(6), 74-83.
-